

INFORMATIKANI DASTURLASH BO'LIMINI ELEKTRON DARSLIKLAR YORDAMIDA O'QITISH

Qozaqova Karimaxon Mamajonovna

"University of economics and pedagogy" notm

Iqtisodiyot va Ijtimoiy fanlar kafedrası stajyor o'qituvchi

Abdixalilova Maftuna Erkin qizi

Andijon davlat pedagogika instituti 3 – kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11091483>

Annotatsiya: Ushbu maqolada informatikani o'qitishda dasturlash bo'limini elektron darsliklar yordamida o'qitishda ta'lim sifatini oshirish va ta'lim oluvchilarga sifatli ta'lim berishda samarali usullardan foydalanish yoritib berildi.

Аннотация: В данной статье освещено использование эффективных методов повышения качества образования и обеспечения качественного образования учащихся при преподавании информатики с использованием электронных учебников.

Annotation: In this article, the use of effective methods to improve the quality of education and provide quality education to learners in the teaching of computer science using electronic textbooks was highlighted.

Kalit so'zlar: Elektron darslik, dastur, internet, platforma, integratsiya, informatika.

Ключевые слова: Электронный учебник, программа, Интернет, платформа, интеграция, информатика.

Keywords: Electronic textbook, program, internet, platform, integration, informatics.

Bugun dunyoda yuz berayotgan to'rtinchi sanoat tamaddunining dvigateli - harakatga keltiruvchi kuchi kreativlikdir. Hozirda, o'quvchilarning fanlarni chuqur o'zlashtirishi, qiziqishlari rivojlantirish, o'zlashtirilgan bilimlarni amaliyotda qo'llash, kasbga yo'naltirishni amalga oshirish, qo'shimcha adabiyotlar ustida mustaqil ishlash ko'nikmalarini shakllantirish, internet tizimi yordamida axborot izlash, olish va qayta ishlashni o'rgatish bilan birga ularni nazorat etishning yangi mexanizmlarini amaliyotga tadbiiq etish bugungi kunning dolzarb masalasiga aylandi. Informatikani dasturlash bo'limini elektron darsliklar yordamida o'qitish maqola, bugungi yoshlarni qo'llab-quvvatlovchi va ularga zarur dasturlash bilimini beruvchi xususiyatga ega bo'lib kelmoqda. Elektron darsliklar, o'quvchilarning o'zining tempida o'rganish imkoniyatini beradi va ularga xar doimiy ravishda erkinlik beradi[1].

Elektron darsliklarning birinchi afzalligi, ularning istalgan vaqtda va istalgan joyda erkinlik bilan o'tilishi mumkinligidir. O'quvchilar, internetga kirib, elektron kitobxona yoki onlayn ta'lim platformalariga murojaat qilib, kerakli ma'lumotlarga tezroq va osonroq kirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bundan tashqari, elektron darsliklar o'quv jarayonini interaktiv qiladigan interfaclarga ega bo'ladi. O'quvchilar foydalanishlari uchun video darslar, animatsiyalar, mashqlar va testlar bilan ta'minlanishi mumkin. Bu usul o'quvchi uchun zamonaviy ta'lim usuli sifatida ko'rilmogda. Elektron darsliklar asosan matematika, informatika, fizika va kimyo kabi fanlarda ishlatiladi. Ularning asosiy maqsadi, o'quvchilarni dasturlash tillarini o'rganish va ularga amaliyotga tatbiq qilishni ta'minlashdir. Elektron darsliklar yordamida o'quvchi, muhim dasturlash konseptlarini tushunish va ularga qo'shimcha bilimlarni o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladi. Elektron darsliklar, o'qituvchilar uchun ham ko'p afzalliklarga ega. Darsliklar tayyorlash va yangilanish jarayonida xisob-kitoblardan foydalanish zarurati kamayadi. O'qituvchi darslikni bir marta tayyorlab, undan keyingi yillarda ham foydalanishi mumkin[2].

Bundan tashqari, elektron darsliklar o'tgan yillarda turli ta'lim platformalari orqali ulardan foydalanish imkoniyatini berdi. Bu platformalar orqali o'qituvchilar ko'maklashuvi bilan ma'lumotlarni almashib borishi, testlarni bajarishi va talabalarning natijalari haqidagi ma'lumotlarni saqlab qo'yishi mumkin. Shunday qilib, informatikani dasturlash bo'limini elektron darsliklar yordamida o'qitish, bu sohada yangiliklarni keltirib chiqaradi va ta'lim usullarini yanada rivojlantiradi. Elektron darsliklar, o'qituvchilar va o'quvchilar uchun qulayliklar yaratadi va ta'lim jarayonini yanada sifatli va samarador qiladi. Informatikani dasturlash bo'limini elektron darsliklar yordamida o'qitish, informatika sohasidagi dasturlash bilimini o'rganuvchilarga elektron darsliklar yordamida ta'lim berishning o'zining qiyinliklari va muhimligini ko'rsatadi. Bunda elektron darsliklar orqali o'qitishning foydali tomonlari va uni amalga oshirishning eng yaxshi usullari haqida ma'lumot beriladi.

Birinchi bo'limda, informatikani dasturlash bo'limining elektron darsliklarga asoslanishning muhimligi tushuntiriladi. Elektron darsliklar, o'rganganlar uchun har doim hujjatlarga kirish imkoniyatini beradi va ularni doimo yanada rivojlantirib borishga imkoniyat yaratadi. Shuningdek, bu usul o'quvchilar uchun ham qulayliklar ta'minlaydi - ular istalgan vaqt va joyda kompyuterdan foydalanib o'rganishlari mumkin.

Keyingi bo'limda, elektron darsliklarni tuzishning qanday ko'rinishda amalga oshirilishi kerakligi haqida ma'lumot beriladi. Bu qismda, dizaynning

muhimligi, tarkibiy qismalar (misol uchun videolar, grafikalar va animatsiyalar) va o'rgatish usullari (masalan, interaktiv ta'lim, sinovlar va vazifalar) ko'rsatiladi. Bunda o'quvchilar bilimlarni qulaylik bilan o'rgangan holda, amaliyotga asoslangan darsliklar orqali tushunarliroq bo'ladi.

Uchinchi bo'limda, elektron darsliklarni tuzish jarayoni to'g'risidagi ma'lumotlar beriladi. Bu qismda, darslikning strukturasi tuzishning muhimligi, tartiblash va tizimlash usullari, matn va grafikalar bilan ishlashning qanday amalga oshirilishi kerakligini ko'rsatuvchi misollar keltiriladi. Shuningdek, darsliklarni monitoring qilish va yangilashning muhimligi ham taqdim etiladi. Keyingi bo'limda, elektron darsliklar yordamida o'qitish jarayonida pedagogik prinsiplardan foydalanish haqida ma'lumot beriladi. Darslarda hamkorlikni rag'batlantiradigan interaktiv ta'lim usullaridan foydalanish, o'quvchilarning faoliyatini baholash va ularga mustaqil ishlarni bajarish imkoniyati berish kabi masalalar ko'rinishidagi maslahatlarga e'tibor beriladi.

Oxirgi bo'limda, elektron darsliklar yordamida ta'lim berishning o'zgaruvchanligi va uning yanada rivojlantirish imkoniyatlari ko'rsatiladi. Bu qismda, texnologik rivojlanishning o'qitish usullariga ta'siri va yangi texnologiyalardan foydalanishning muhimligi haqida ma'lumot beriladi. Shuningdek, dasturlash sohasidagi yangiliklarni kuzatib borish, ta'limni interaktivlashtirish va o'quvchilar uchun ijtimoiy tarmoqlarni qo'llashning yanada muhim bo'lishini ko'rsatuvchi maslahatlar qo'yiladi. Bular bilan birga, informatikani dasturlash bo'limini elektron darsliklar yordamida o'qitish, elektron ta'lim usullarining informatika sohasidagi dasturlash bilimini o'rganuvchilarga to'liq va sodda ko'rinishda yetkazish[3].

Xulosa qilib aytish kerakki, bugungi kunimizni asosini tashkil etayotgan elektron qurilmalar, dasturlar va elektron darsliklardan foydalanish ta'lim oluvchining va ta'lim beruvchining ham kasbiy va ilmiy mahoratini oshiradi. Informatikaning eng asosiy bo'limi bo'lgan dasturlash bo'limini o'rganish uchun zarur elektron darsliklardan samarali foydalanish va amaliyotga tadbiiq etish bugungi kunda ta'lim sifatini oshirishga xizmat ko'rsatmoqda. Elektron darsliklarni yana bir afzalliklaridan biri shuki, ta'lim muassasalarida kitoblarning va dasturlash uchun kerakli manbalarni yetarli bo'lmagan holatlarda ham elektron darsliklardan foydalanish qulay hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ismatilla Isoqov, Sindorqul Ibragimovich Qulmamatov. "Informatikani o'qitishda innovatsion texnologiyalar". Ma'ruza matnlari.

2. O`quv jarayonida ilg`or pedagogik va axborot texnologiyalarini qo`llash yo`llari. Uslubiy qo`llanma. Akademik S.S.G`ulomov umumiy rahbarligi ostida. – T.; TDIU 2005. 90 b,105 b.
3. O`quv jarayonida ilg`or pedagogik va axborot texnologiyalarini qo`llash yo`llari. Uslubiy qo`llanma. Akademik S.S.G`ulomov umumiy rahbarligi ostida. – T.; TDIU 2005. 90 b,105 b.